

OILADA MAKTABGACHA YOCHIDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA SUXBAT METODINI AHAMIYATI

Abdullayeva Masuda Abdubannaevna¹, Abdullayeva Nilufar Sodiqjanovna²

¹Maktabgacha ta’lim kafedrası professori p.f.n NamDU; ²Psixologiya kafedrası dotsenti p.f.n
NamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491638>

Annotatsiya. Mazkur Oilada maktabgacha yochidagi bolalar nutqini o‘stirishda suhbat metodini ahamiyati nomliy maqolada ota-ona bolalar bilan munosabatlarda mexir, shavqat, xushmuomula, sevgi bo‘lishi, hech qanday pedagog-psixolog maslahati bolani tarbiyalash uchun yordam beraolmasligi hamda bolani qobiliyatli bo‘lganligi, aql-idroki, iste’dodi, go‘zallik uchun emas, balki uning borligi uchun seving kerakligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: munosabat, mexir, xushmuomula, pedagog, psixolog, bola, tarbiya, shavqat, ta’sir, e’tibor.

Аннотация. В статье «Значение словесного метода в развитие речи детей дошкольного возраста в семье» родители должны быть добрыми, сострадательными, добрыми, любящими в отношениях с детьми, никакие педагогико-психологические советы не могут помочь в воспитании ребенка и что он способный, умный, талантливый, его надо любить не за красоту, а за присутствие.

Ключевые слова: отношение, доброта, вежливость, воспитатель, психолог, ребенок, воспитание, сострадание, влияние, внимание.

Annotation. In the article “The content of methodological work on the development of speech in preschool educational organizations and the family, parents should be kind, compassionate, kind, loving in relations with children, no pedagogical and psychological advice can help in raising a child and that he is capable, smart, talented, it must be loved not for its beauty, but for its presence.

Key words: attitude, kindness, politeness, educator, psychologist, child, upbringing, compassion, influence, attention.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-madaniy jabhalarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar jarayonida oila masalasiga e’tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Albatta bu bejiz emas, chunki porloq ertamizning tamal toshlari oilada qo‘yiladi. Har qaysi millatning o‘ziga xos ma’naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaning o‘rni va ta’siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg‘ulari ilk hayotiy tushunchasi va tasavvurlari birinchi galda oila bag‘rida shakllanadi. Bir qancha rivojlangan davlatlarda avj olgan COVID-19 infeksiyasi O‘zbekistonni ham chetlab o‘tmadi. Shu sababli yurtimizda pandemiya karantini joriy qilinishi boshqa sohalar singari maktabgacha ta’lim tizimi hamda ushbu sohada faoliyat olib borayotgan barcha rahbar xodimlarni, professor-o‘qituvchilarni, pedagog-tarbiyachilarni hamda maktabgacha yoshdagi farzandlari bor ota-onalarni ham birdek tashvishga soldi. Shu sababli bolalarni tarbiyalash bo‘yicha tavsiyalarni boshlashdan avval e’tiboringizni tarbiyaning asosini tashkil qiluvchi har bir bolaga bo‘lgan muhabbatga qaratmoqchimiz[1]. Agar ota-ona bolalar bilan munosabatlarda mexir, shavqat, xushmuomula, sevgi bo‘lmasa, hech qanday pedagog-psixolog maslahati bolani tarbiyalash uchun yordam beraolmaydi. Bundan

tashqari, bolani qobiliyatli bo‘lganligi, aql-idroki, iste’dodi, go‘zallik uchun emas, balki uning borligi uchun seving!

Ota-onalar uchun tavsiyalar! Hayotda tur xil vaziyatlarga duch kelamiz, vaqti-vaqti bilan dam olish kunlari, karantin yoki noqulay ob-havo sharoitida, uyda bir yoki bir nechta bolalar bilan uyda qolishga to‘g‘ri keladi. Aynan shunday paytlarda nima qilish kerakligi haqida savol tug‘iladi. Ko‘p bolali onalar ko‘pincha uch yoki undan ortiq bolalar birga bo‘lishsa, ular bir-birlari bilan juda maroqli o‘ynashlarini hazil qilishadi, garchi bu holda ota-onalarning ishtiroki shunchaki nazorat emas, balki ularni birlashtiruvchi hisoblanadi. Ular bilan birga barcha ishlarni amalga oshiring: suxbadlashing, savol-javob qiling, she’r yodlang, ertak va xikoyalar to‘qing, maqollar, tezaytishlar, topishmoqlar toping, mantiqiy savollar bering, sanang, xisoblang, o‘lchang, yelimgang, shakllarni qirqing, to‘qing, qurish-yasash mashg‘ulotlarini bajarish orqali o‘ziz bolaga namuna bo‘ling. Aynan mana shunday damlar oilalarni birlashtiradi va uzoq muddatga yodda qoladi[2]. Bunday tadbirlarni uyni istalgan burchagidan foydalangan holda amalga oshirishingiz mumkin. Masalan: uying balkoni yoki xovlida kichik ziyofatlar uyushtirish, oshxonada bolalar sevib iste’mol qiladigan taomlarni birgalikda tayorlash. Hattoki, dunyo xaritasi va bayroqlari orqali farzandingizga dunyo ilmini ham berishingiz mumkin. Chunki siz farzandingiz bilan uyda qolganingizda har qanday g‘oya foydalidir. Umid qilamizki, biz bergan maslahat va tavsiyalarimiz siz uchun foyda keltiradi hamda qiziqarli bo‘lgan mashg‘ulotlarni ko‘chaga chiqmasdan ham shu yerdan topa olasizlar.

Ertalabki badan tarbiya:

1. To‘g‘ri uyushtirilgan suhbat kun tartibi katta ahamiyatga ega.
 2. Bolalarning uyqudan turish va uyquga ketish vaqtiga e’tibor berish.
 3. Iloji boricha bolalarni bir xil vaqtda uyg‘onishga va uxlashga o‘rgatish.
 4. Uyqudan turgandan so‘ng ertalabki badan tarbiya mashqlarni birgalikda bajarish.
 5. Zavqli o‘tkazish uchun bolalarni hoxishlariga qarab musiqa qo‘yish.
 6. Qo‘shiq xirgoyi qilish, yoki mashqlarga mos she’rlar tuzish mumkin.
- “Ozoda qiz” she’rini aytib berish.

Men Lolaman Lolaman,
Ozoda qiz bo‘laman.
Erta bilan turaman,
Yuz qo‘limni yuvaman.

Bolalarda gigienik ko‘nikmalarni go‘dakligidanoq shakllantirish kerak. 2-2, 5 yoshidan yuz-qo‘l yuvishni eslatib turish, nazorat qilish va ko‘maklashish zarur. Tozallikka rioya qilish faqat bolaning sog‘lig‘ini saqlash uchungina emas balki uni kelajakda ham pokiza bo‘lishining omilidir. Bolani 2 yoshidan tishlarini tozalashga o‘rgatish kerak. Buning uchun kichkintoyga bolalar tish cho‘tkasi, pastasi berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” T.:”Barkamol avlod” 2018 yil. Darslik
2. B.G. Qodirov Komil inson tarbiyasining pedagogik asoslari. Toshkent «Mexnat» 2001 yil.